

ОИЛАДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛОВЧИ ҚОНУН НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ

Ахмедов Сарвар Халандарович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўлими прокурори, Бош прокуратура Академияси “Прокурорлик фаолияти” йўналиши магистратура тингловчиси

E-mail: akhmedovsarvar0088@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865873>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 20th July 2022

KEY WORDS

оилага қарши
жиноятлар, вояга
етмаган шахс,
тиланчилик, вояга
етмаган шахсни турли
жиноятларга жалб
этганлик учун
жавобгарлик,
ғайриижтимоий
хатти-ҳаракатлар,
жиноятга жалб қилиш.

ABSTRACT

Мақолада муаллиф томонидан оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган айрим жиноятлар учун жавобгарлик белгиловчи қонун нормаларининг ривожланиши тарихига оид айрим мулоҳазалар баён қилинган. Шунингдек, муаллифнинг қайд этишича жиноят объекти сифатида оилани, хусусан ёшлар – вояга етмаганлар ҳамда болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш муаммоларини ўрганиш, ижтимоий-иқтисодий барқарорликка эришишда оиладаги шахслар, хусусан вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли таъминлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таҳлиллар ўтказилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундан ташқари мазкур оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни содир этишда жабрланувчи ўзига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатилиши ёки шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитилганлиги учун ҳам бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермайди. Бу эса мазкур турдаги жиноятларнинг латентлигини оширади ҳамда жиноят содир этган шахсни келгусида оила доирасида бошқа зўравонлик жиноятларини содир этишга рағбатлантиради.

Оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган қилмишлар учун жавобгарлик масаласи оила институти мавжуд бўлганидан бери қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келади. Давлат ва ҳуқуқ ривожининг илк босқичларида ҳуқуқ нормалари дастлаб вояга етмаган шахсларнинг ҳаёти ва

ҳавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилишга йўналтирилган.

Жумладан, Авестода ҳам жиноят ва жазо масалалари тўлиқ тартибга солинган. Жиноятлар: шахсга қарши; мулкка қарши; оилага қарши; эътиқодга қарши жиноятларга бўлиниб, жиноят

субъектлари сифатида одам ҳам, ҳайвон ҳам эътироф этилган. Жиноят субъектлари тушунчаси замирида шахснинг бирон-бир динга мансублиги ётган [1]. Бироқ, Авестода айнан “оиладаги жиноятлар” ҳақида сўз юритилмаган, лекин унинг у ёки бу нормаларида биз ўрганаётган жиноятларнинг баъзилари учун жавобгарлик назарда тутилган.

Жиноятчиликка қарши курашнинг илдизлари жуда қадим замонларга бориб тақалади. Маълумки VII асрда юртимизга ислом дини кириб келган ва чоризм босқинига қадар мамлакатимиз ҳудудида шариат ҳуқуқи амал қилган. Шариат ҳуқуқига кўра жиноятга жалб этган шахс иштирокчи ҳисобланган. Жиноятда иштирокчи сифатда қатнашган шахс эса мусулмон ҳуқуқига кўра “тазир” деб номланувчи жиноят турини содир этганликда айбланган ва бу тоифадаги ишлар қозилар иштирокида кўриб чиқилган. Мазкур жиноят айнан вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилиш бўлмасада, унинг бир кўриниши, асоси сифатида баҳоланиши мумкин.

Шариат қонунларида, яъни ислом ҳуқуқида жиний қилмишлар ҳам, бошқа тақиқланган, қораланадиган ва номақбул амаллар “Аллоҳ чегаралари”ни бузиш деб баҳоланган [2].

Ал-Мавардийнинг фикрига кўра, “расмий юридик маънодаги ҳуқуқбузарлик деганда, Аллоҳ тақиқлаган ва жазолайдиган қилмишни содир этиш тушунилади” [3].

Бундан ташқари муқаддас Ислום динида ҳам оилага алоҳида эътибор қаратилган. Чунки Ислום динида оила

таълим ва тарбиянинг биринчи ўчоғи ҳисобланган [4].

Етук давлат арбоби ва лашкарбоши Амир Темир “Темур тузуклари”да, “амир этдимки, ўғри ва қароқчиларни “Ясо” асосида жазоласинлар, фасодчи, бузуқи, нафси ёмон кишиларни мамлакатдан ҳайдасинлар” [5] – деган эди. Айни нормадаги бузуқи, фасодчи кишилар деганда вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилган шахслар ҳам тушунилиши мумкин.

XIV аср илм-фанининг ёрқин намоёндаси ҳисобланган Жалолиддин Девонийнинг “Болалар тарбияси ҳақида” асаридаги одоб-ахлоқ ва ёшлар тарбиясига бағишланган чуқур фалсафий ғоялари, Кайковуснинг “Қобуснома” асаридаги болаларни ахлоқий тарбиялашга йўналтирилган қарашлари бугунги кунда ҳам ёшларни тўғри йўлга бошлашда, инсоният ва жамиятга нисбатан турли хил қабиҳликларни амалга оширмасликка ундашда муҳим аҳамият касб этган.

Вояга етмаган шахсни жиноятга жалб этиш бевосита ҳуқуқий норма билан тартибга солиниши XX асрга бориб тақалади. Унга қадар мазкур муносабатлар диний нормалар ёки одат ҳуқуқи билан тартибга солинган.

Оилада содир этиладиган зўравонлик кишилар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар жараёнидаги тажовузкорликда намоён бўлади. Бу ҳолат кундалик оила-турмуш муносабатлари доирасида турлича тажовузкор хулқ-атворда намоён бўлади.

Зўравонликнинг кримнологик тавсифи, сабаби, шарт-шароитлари, табиати, ижтимоийлиги ва белгилари ҳақида жиноят-ҳуқуқий ва

криминологик адабиётларда турлича тушунчалар берилган. Бир қатор илмий ва юридик адабиётларни таҳлил этиш ҳамда умумлаштириш шуни кўрсатмоқдаки, фанда ҳанузгача “зўрлик” ва “зўравонлик”ка оид ягона тушунча мавжуд эмас. Гарчи, “зўрлик” ва “зўравонлик” тушунчаларига турли соҳа мутахассислари томонидан эътибор қаратилган бўлсада, бу ҳақида ягона тўхтамга келинмаган.

Зўрлик – бирор кишининг иккинчи бир кишини зўравонлик, жисмоний куч ишлатиш йўли билан хўрлаши, жабр-зулм қилиши [6] ёхуд шахсинг конституция билан кафолатланган шахсий дахлсизлиги бузилишига сабаб бўладиган, бир шахсинг иккинчи бир шахсга нисбатан жисмоний ёки руҳий таъсир ўтказишидир [7].

Баъзи бир адабиётларда зўрлик – бирор кишининг иккинчи бир кишига нисбатан зўрлик қилиши, куч ишлатиш йўли билан зўрлаши, жабр-зулм қилиши сифатида келтирилган. У инсонни жисмоний ва маънавий зўрлаш ёхуд жабр-зулм қилиш шаклида намоён бўлади [8].

Зўравонлик – қонун билан тақиқланган маънавий, руҳий ва жисмоний зарар етказувчи ҳаракатларни шахс хоҳиш иродасига қарши равишда амалга ошириш [9]. “Зўравонлик” зўравонларга хос хатти-ҳаракат, зўрлик, куч ишлатиш, ўзгаларга қонунсиз равишда куч ишлатувчи, зўрлик қилувчи, жисмоний бақувватлик, кучлилик, улканлик, шиддатлилик [10], деб эътироф этилади.

Оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган қилмишлар деганда биз, жиноят қонунининг V боби (Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши

жиноятлар)да оилага қарши жиноятлар сифатида белгиланган қилмишлар назарда тутиладики, ушбу жиноятлар ҳам зўрлик ишлатиш орқали содир этилиши мумкин. Жумладан, никоҳ ёши тўғрисидаги қонунчиликни бузиш, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, тиланчилик қилишда ифодаланадиган ижтимоий хавfli қилмишлар зўрлик ишлатиш орқали содир этилиши мумкин,

Ушбу турдаги қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган қонун ҳужжатларининг ривожланиш тарихини ўрганар эканмиз, асосий эътиборимизни мамлакатимизда жиноят қонунчилиги кодификация қилинган ва таҳлил этилаётган жиноят учун алоҳида жиноят тури сифатида санкция қатъий белгиланган даврларга қаратишни мақсадга мувофиқ, деб топдик.

Маълумки, мамлакатимизда XX асрнинг 20-йилларига қадар шариат қоидалари ҳуқуқнинг асосий манбаи сифатида амал қилган. Чор Россияси истилосидан кейин, давлатимиз ҳудудида Чор Россиясига қарам бўлган Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги сақланиб қолинди, Қўқон хонлиги эса, тугатилиб, Туркистон ҳарбий округи сифатида Чор Россияси таркибига расман қўшиб юборилди. 1917 йилги Октябрь тўнтаришидан кейин эса,

1920 йилда Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги тугатилиб, Бухоро [11] ва Хоразм ХССРлари[12] ташкил этилди. Туркистон ҳарбий округи [13] эса, Туркистон АССР сифатида РСФСР таркибига киритилди.

1959 йил 21 майда Ўзбекистон ССРнинг янги ЖК қабул қилинди

ва ушбу кодекс [14] 1960 йил 1 январдан кучга кирди. 1959 йилги Ўзбекистон ССР Жиноят қонунида ҳам мазкур турдаги қилмишлар учун жавобгарлик белгиланганлигини кузатиш мумкин. Жумладан, Ўзбекистон ССРнинг ЖК 95-моддаси (жинсий жиҳатдан етилмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш)да жинсий жиҳатдан етилмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш, шунингдек жинсий жиҳатдан етилмаган шахс билан унинг ахлоқини бузиб ёки бузуқ формаларда жинсий алоқа қилиш; 96-моддаси (ёш болаларни бузиш)да ёш болаларни, уларга нисбатан уятсиз ҳаракатларда бўлиб, бузиш; 98-моддаси (никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга бериш ва бундай шахс билан никоҳда бўлиш)да никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳда бўлиш; жинсий жиҳатдан етилмаган шахс билан никоҳда бўлиш; никоҳ ёшига етмаганларни ота-оналар ёки бошқа шахслар томонидан эрга бериш; 99-моддаси (икки хотинли ёки кўп хотинли бўлиш)да икки хотинли ёки кўп хотинли бўлиш, яъни умумий бир рўзғор асосида икки ёки бир неча хотин билан эр-хотин бўлиб туриш; 104-моддаси (нафақа тўлашдан ёки болаларини боқишдан қасддан бош тортиш)да болаларини боқиш учун суд томонидан белгиланган нафақани (алимент) тўлашдан қасддан бош тортиш, шунингдек ота-оналарнинг ўз тарбиясидаги вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз бўлган болаларини боқишдан қасддан бош тортишлари; 105-моддаси (васийлик ҳуқуқларини суистеъмол қилиш)да васийлик, тарбия назорати ёки ҳомийлик (патронат) дан ғараз мақсадда

васийликдаги боланинг зарарига фойдаланиш ёки васийликда бўлган болаларни назоратсиз ҳамда тегишли моддий ёрдамсиз қолдириш; 106-моддаси (ота-онага ёки эр-хотиннинг бир-бирига моддий ёрдам беришдан бош тортиши)да меҳнатга лаёқатсиз ота-онага ёки эр-хотиннинг бир-бирига суд томонидан белгиланган моддий ёрдамни беришдан бош тортиш; 107-моддаси (бировнинг боласини ўғирлаш ёки алмаштириш)да бировнинг боласини ғараз мақсадда, ўч олиш мақсадида ёки бошқа шахсий ниятда ўғирлаш ёхуд алмаштириш каби қилмишлар мазкур диссертация доирасида таҳлил этилаётган оилага ва ёшларга қарши жиноятларга мос келади [15].

1991 йилда мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритгандан сўнг, янги давлат тузуми, янги ижтимоий-иқтисодий тузум ва бозор муносабатларига асосланган Ўзбекистон Республикасида янги Жиноят кодекси қабул қилиш зарурати юзага келди. Ўзбекистонда амалга оширилаётган туб ислохотлар натижасида ижтимоий муносабатларни янада ривожлантириш, демократик ўзгаришларни чуқурлаштириш, умуминсоний қадриятларни ҳимоя қилишнинг кафолатларини кучайтириш учун шароит яратила бошлади. Шу мақсадда 1994 йилда Ўзбекистон Республикасининг инсонпарварлик ғояси билан йўғрилган Жиноят кодекси қабул қилинди [16].

Ушбу кодексда оилага қарши жиноятлар сифатида вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни ёхуд ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш, болани алмаштириб қўйиш ва

фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш, кўп хотинли бўлиш, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш, ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш каби қилмишлар белгиланган.

Вояга етмаган шахсни жиноятга жалб этиш бевосита ҳуқуқий норма билан тартибга солиниши XX асрга бориб тақалади. Унга қадар мазкур муносабатлар диний нормалар ёки одат ҳуқуқи билан тартибга солинган.

Жумладан, 1917 йилдан то 1991 йилгача бўлган даврда вояга етмаганларни жиноят қилишга жалб этиш жиноятининг кодификациялашганлиги, яъни жиноий-ҳуқуқий нормалар билан муҳофаза этилганлиги ҳамда Олий суд пленуми Қарорлари тушунтиришлари билан изоҳланади.

1920 йилда қабул қилинган “Ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатларда айбланаётган вояга етмаганлар ишлари тўғрисида”ги Декрет ва Вояга етмаганлар комиссиясининг Йўриқномаси вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилди. Хусусан Декретнинг 5-моддасига мувофиқ вояга етмаган шахс ишида катта кишининг иштироки аниқланса, комиссия жиноий иштирокчилик белгилари тўғрисида тегишли суд ёки тергов органига хабар бериши лозим [17].

Йўриқноманинг 14-моддаси 1-қисмига асосан судга бола манфаатлари йўлида ота-онани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ҳуқуқи берилган эди.

Бироқ бу иккала ҳужжатда жиноят таркибининг алоҳида белгилари кўрсатилмаган бўлиб, бу камчилик келгусида РСФСР Жиноят кодекси қабул қилиниши билан бартараф этилган.

1922 йилда қабул қилинган РСФСР Жиноят кодексининг 5-моддасида мазкур қонуннинг вазифаси сифатида меҳнаткашларни жиноят ва ижтимоий хавфли таркибий қисмлардан муҳофаза қилиш белгиланган бўлиб, бундай муҳофаза жазо ва бошқа ижтимоий ҳимоя чораларини қўллаш орқали амалга оширилиши белгиланган.

1926 йилда қабул қилинган Жиноят кодекси ҳам вояга етмаганларнинг жиноий тажовузлардан ҳимоялаш масаласида олдинги кодексда назарда тутилган муҳофазалар келтирилган эди. Ягона қўшимча мазкур кодекснинг 158-моддаси 2-қисмида ота-она томонидан вояга етмаган шахсни таъминотсиз қолдириш, шунингдек тиланчилик билан шуғулланишга мажбур этиш учун жавобгарлик белгиланди.

Вояга етмаган шахсларнинг нормал ривожланишини таъминлаш мақсадида 1935 йилда 1581-модда киритилиб, унда қишлоқ Кенгашлари томонидан тайинланган васийлар ва ҳомийларнинг вояга етмаган етим болаларнинг дайдиликка кириб кетганлиги учун жавобгарлик масаласи назарда тутилди. 1935 йил 7 апрелда СССР Марказий ижроия Қўмитасининг “Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчилик билан кураш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” Қарор қабул қилиниб, унга кўра болаларни турли жиноятларда иштирок этишга ундаган шахслар, шунингдек тиланчилик, чайқовчилик ва шу каби бошқа уларнинг ривожланишига салбий таъсир

кўрсатадиган машғулотлар билан шуғулланишга мажбур этганлик учун 5 йилгача қамоқ билан жазоланиши белгиланган [18].

Айни шу қоида кейинчалик РСФСР Жиноят кодексига киритилиб, унинг 73-моддаси 2-қисмида вояга етмаган шахсни турли жиноятларга жалб этганлик учун жавобгарлик белгиланди. Вояга етмаган шахсни жиноятга жалб этганлик учун жавобгарликни белгилловчи бу қоидаларга 1959 йилда қабул қилинган Ўзбекистон ССР Жиноят кодексининг нормалари доирасида қўплаб ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Мазкур Кодекснинг 218-моддаси “Вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга жалб этиш” деб номланди. Мазкур ҳуқуқий нормада илк бора ундаш, даъват этиш, қизиқтириш каби атамалар эмас, балки бевосита жалб этиш атамаси қўлланилди. Ушбу норманинг номи жиноий фаолиятга жалб этиш деб ифодаланган бўлсада, модда диспозициясида вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга ёки жиноят қилишга, шунингдек, тиламчилик, ичкиликбозлик, қимор ўйинларга жалб қилиш, уларда гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилишга мойиллик туғдириш ҳамда текинхўрлик билан яшаш мақсадида уларни сақлаб қолиш учун улардан фойдаланиш учун жавобгарликлар белгиланган эди. Бу эса кўриб турганингиздек, гипотеза ва санкциянинг ўзаро номуносиблигини намоён этмоқда. Яъни, маълумки, ичкиликбозлик, тиламчилик каби иллатлар ғайриижтимоий хатти-ҳаракат ҳисобланиб, жиноий фаолият туркумига кирмайди. Шундай экан модда номига мувофиқ ушбу ҳуқуқ

нормасининг нотўғри тушунилишининг ва талқин қилиниши олдини олиш мақсадида бу ғайриижтимоий ҳаракатларни алоҳида норма таркибида ифодаланишини давр тақозо қилди.

Шу муносабат билан 1972 йилнинг 27 июлида ва 1974 йилнинг 27 сентябрида Ўзбекистон ССР Олий Кенгаши томонидан мазкур норма таркибига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унга кўра Жиноят кодекси янги 2181-модда билан тўлдирилди ҳамда вояга етмаган шахсни ичкиликбозликка жалб этиш алоҳида моддада ифодаланди. Мазкур модда доирасида оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳам белгиланган бўлиб, унга кўра агар вояга етмаган шахс ота-онаси, хизмат жиҳатдан қарам бўлган шахс ёки мунтазам равишда бошқа шахслар томонидан ичкиликбозликка жалб этилса оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши лозимлиги қайд этилди. Шу билан бирга мазкур ҳуқуқ нормаси матнидаги вояга етмаган шахсда гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилишга мойиллик туғдириш учун жавобгарликни назарда тутувчи қисм чиқариб ташланди [19].

Жиноят кодексининг 218-моддасининг қолган қисми эски таҳрирда ифодаланди. Яъни биринчи қисмда вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга жалб этганлик ҳамда жиноят қилишга ундаш учун жавобгарлик назарда тutilган бўлса, иккинчи қисмда вояга етмаган шахсни тиламчилик, қимор ўйинлари, фохишалик билан шуғулланишга жалб этиш ҳамда текинхўрлик билан яшашда болалардан фойдаланиш учун жавобгарлик масаласи ўз ифодасини топди. Юқорида қайд этилганидек

иккинчи қисмда кўрсатилган ҳаракатлар жиноят таркибини ташкил этмайди ва шу боис алоҳида моддада берилиши лозим эди.

Ўзбекистон СССР Олий Кенгаши Президиумининг 1987 йил 7 августдаги Қарорига мувофиқ киритилган ўзгартиришларга биноан 2181-моддага қўшимча ўзгартиришлар киритилди ҳада Жиноят кодекси янги 2182-модда билан тўлдирилди. 2181-модда икки қисмда ифодаланиб, биринчи қисмида хизмат жиҳатдан тобе бўлган вояга етмаган шахсни мастлик ҳолатига олиб борганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Иккинчи қисмда эса вояга етмаган шахс ота-онаси, хизмат жиҳатдан қарам бўлган шахс ёки бошқа шахслар томонидан ичкиликбозликка жалб этилиши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида киритилди.

2182-моддада вояга етмаган шахсни гиёҳванд бўлмаган, шахсни гангитиб қўядиган дори воситаларини нотиббий мақсадларда ичишга жалб этилганлик учун жавобгарлик масаласи кўзда тутилди.

Вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга жалб этиш деб номланган 218-модда эса эски таҳрирда берилди.

Шуни қайд этиш лозимки, “жиноятга жалб қилиш” тушунчасига Олий Суд Пленуми Қарорларида ҳам тушунтириш берилмаган. Бу эса олдинги суд Пленумларининг матнига мурожаат этишимизни ва уларни қиёсан ўрганишни тақозо этди.

1976 йилдан 1987 йилгача вояга етмаганни жиноят содир қилиш тушунчасига уч хил изоҳ берилган. Жумладан, СССР Олий суди Пленумининг 1969 йил 12 сентябрдаги

8 сон Қарорида кўрсатилишича, вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга жалб этиш деганда, уни жиноят содир этишга тайёрлаш, ундаш ёхуд жиноятга бажарувчи ёки ёрдамчи сифатида жалб этиш тушунилади.

СССР Олий суди Пленумининг 1976 йил 3 декабрдаги “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳамда уларнинг жиноий ва бошқа ғайриижтимоий фаолиятга жалб қилиниши ҳақидаги ишлар бўйича қонунларнинг қўлланилишига доир суд амалиёти тўғрисида”ги

16-сон қарорида эса вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга жалб этиш деганда катталарнинг жисмоний ёки руҳий тазйиқ воситасида вояга етмаган шахсда жиноят содир этишга истак туғдиришга қаратилган ҳаракатлари тушунилиши лозимлиги қайд этилган.

Ўзбекистон ССР Олий суди Пленумининг 1987 йил 28 августдаги “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни кўриб чиқиш вақтида Республика судлари томонидан қонун ҳужжатларининг, СССР Олий суди Пленуми ва Ўзбекистон ССР Олий суди Пленуми раҳбарий тушунтиришларининг бажарилиши тўғрисида”ги 3-сонли қарорида вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга жалб этиш деганда катталарнинг жисмоний ёки руҳий тазйиқ воситасида вояга етмаган шахсда жиноят содир этишга истак туғдиришга қаратилган ҳаракатлари ҳамда уларнинг жиноят содир этиш тўғрисидаги таклифлари тушунилиши лозимлиги [20] қайд этилган.

Кўриниб турибдики, Пленум ёндашуви кескин равишда ўзгариб турган. Бу бир томондан илгари мавжуд қонунчилик

мазмуни, иккинчи томондан жиноий-хуқуқий сиёсатдаги ўзгаришлар билан изоҳланади.

Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этганлик учун жавобгарлик масаласини тартибга солишга қаратилган нормалар ривожланишининг учинчи босқичи 1994 йилдан бугунги кунга қадар босқични қамраб олади. Вояга етмаганлар ҳуқуқлари бош қомусимиз Конституция билан алоҳида муҳофазага олинган. Зеро Конституциянинг 45 моддасида “Вояга етмаганлар, меҳнатга лаёқатсизлар ва ёлғиз кексаларнинг ҳуқуқлари давлат ҳимоясидадир”, деб белгиланган. Умуман олганда, бу даврда қабул қилинган норматив-хуқуқий актларни шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин:

а) вояга етмаганлар ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга, улар эркинлигининг кафолатларига қаратилган ҳужжатлар;

б) вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этганлик учун жавобгарликни белгиловчи жиноий-хуқуқий тақиқлар, яъни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ва унга берилган “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” Олий Суд Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги 21-сон Қарори.

Мустақилликка эришган илк кунларданоқ ёшлар равақига, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланди. Шу мақсадда, “Болалар ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”, “Ўзбекистон

Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштириш ҳақида”ги 360-сонли ва бошқа қатор қарорларининг қабул қилинганлиги бунинг яққол исботидир. Санаб ўтилган мазкур норматив ҳуқуқий актларнинг барчаси юқорида келтирилган вояга етмаганлар ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга, улар эркинлигининг кафолатларига қаратилган ҳужжатлар гуруҳини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 127-моддаси биринчи қисмининг санкцияси 2008 йил 16 апрелда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонунларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги Қонуни асосида баён этилган.

“Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” Олий суд Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги 21-сон Қарорида фақат бир банд вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш масаласида бўлиб, унга қўра вояга етмаганларнинг катта ёшдагилар иштирокида содир этган жиноятлари ҳақидаги иш кўриб чиқиладиганда, катта ёшдаги шахс ва ўсмир ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг хусусиятини

синчиклаб аниқлаш лозим, чунки ана шу маълумотлар катта кишининг вояга етмаганни жиноят ёки ғайриижтимоий ҳаракат содир этишга жалб қилишдаги ролини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Мазкур Қарорнинг 7 бандида судларга 18 ёшга тўлган ва жиноятни қасддан содир этган шахсларгина вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилгани учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин эканлиги тушунтирилсин деб кўрсатилган. Шунингдек, катта ёшдаги киши ўз ҳаракатлари билан вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилаётганини билгани ҳолда ёки шундай фикрга йўл қўйганини ҳам аниқлаш лозим. Агарда катта ёшдаги киши шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилсаю, унинг вояга етмаганлигини билмаса ёки билиши мумкин бўлмаса, бу ҳолда ЖКнинг 127-моддаси билан жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмаслиги баён этилган. Айни нормада вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш деб тўғридан тўғри кўрсатиб ўтилмаган бўлсада, 127-модда номи вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш деб номланишидан ҳамда ҳуқуқий норма аналогиясидан келиб чиқиб мазкур тушунтиришларни вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этишга нисбатан ҳам татбиқ этиш мумкин.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш лозимки, оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ижтимоий хавфлилигининг асосий хусусиятларидан бири мазкур турдаги қилмишлар – тажовуз объектининг

жамиятдаги энг асосий институтлардан бири, оилага қарши қаратилганлиги билан изоҳланади.

Шунингдек, оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган қонун ҳужжатларининг ривожланиш тарихини қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

- Авесто ва бошқа қадимий ҳуқуқий асарлар қоидалари амалда бўлган қадимги ва илк ўрта асрлар даври;
- Ислом дини қонун-қоидалари амалда бўлган давр;
- Собиқ иттифоқ давридаги жиноят қонунчилиги кодификация қилинган ва таҳлил этилаётган жиноят учун алоҳида жиноят тури сифатида белгиланган давр;
- мустақилликдан кейинги давр.

Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга ва жиноятга жалб қилишни назарда тутган Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 127-моддаси назарий ва амалий жихатларига кўра такомиллаштириш мақсадида вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этиш ва жиноятга жалб этиш дифференциация қилиниши лозим.

Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга ва жиноятга жалб қилишни назарда тутган Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 127-моддаси назарий ва амалий жихатларига кўра такомиллаштириш талаб этилади. Жумладан, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этиш ва жиноятга жалб этиш масалаларининг ижтимоий хавфлилиги бир моддада баён қилиниши натижасида бу

References:

1. Бобоев Х., Дўстжонов Т., Ҳасанов С. “Авесто” - Шарқ халқларининг бебаҳо ёдгорлиги. - Тошкент: ТМИ, 2004. – Б. 129.
2. Рахмонов А., Рахмонов А. Ислом ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 345.
3. Ибн ал-Ҳасан ибн Муҳаммад ибн Ҳабиб ал-Басрий ал-Мавардий. Ал-аҳком ас-султонийа ва-л-вилоят ад-динийа. – Қоҳира, 1973. (араб тилида). – Б 219.
4. Абу Абдуллоҳ ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ҳадис. VI-сон. АЛ-ЖОМИЪ АС-САҲИХ, – Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. – Б. 348.
5. Темур тузуклари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1991 й. – Б. 96
6. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Т., 2009. – Б. 199.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. – Т., 2002. – Б. 47.
8. Юридик энциклопедия. – Т., 2001. – Б. 171.
9. Арифходжаева И.Х. Ички ишлар идоралари психологияси: Ўқув қўлланма . - Т.: ИИВ Академияси , 2008. – Б. 405.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т., 2009. – Б. 167–168.
11. Шодиев Ж.М. Бухоро амирлигининг ташкил топиши ва давлат тузуми. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 45.
12. Хидиров З.М. Хоразмшоҳлар давлатининг ташкил топиши, давлат ва ҳуқуқ тизими. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б. 30.
13. Аҳмедова М.Т. Қўқон хонлигининг ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 16.
14. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1977. – Б.84.
15. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1977. – Б.88 – 91.
16. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.// Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон.
17. Сборник нормативных актов СССР. М., 1920 г. – С.18.
18. Нормативно-правовые акты ЦИК СССР. Москва., 1935 г. – С.27.
19. Ведомости Верховного Совета УзССР, 1972 г., №21.; 1974 г., № 27.
20. Бюллетень Верховного Суда УзССР, 1987, №7, с.8.